

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ГИПОТИРЕОЗ ШАРОИТИДАГИ РИВОЖЛАНГАН АВЛОДДА
ГИПОДИНАМИЯ ТАЪСИРИДА БЎГИМ СИНОВИАЛ ЭЛЕМЕНТЛАРИНИНГ
МОРФОЛОГИК ШАКЛЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**

Расулов Х.А., Нуралиев А.А., Мусаев М.Х.

Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Ушбу мақола экспериментал гипотиреоз шароитидаги гиподинамия моделида солиштирма илмий таҳлил қилиш мақсадида дастлаб барча кузатув даврларида аналогик тарзда назорат каламушлардан туғилган авлодларнинг бўғим ҳалталари морфологик ўрганиш бўйича олинган натижалар киритилган.*

***Калит сўзлар:** бўғим халтаси, толали қават, пайлар, синовиал парда, гипотиреоз, суюк-бўғим.*

**MORPHOLOGICAL FEATURES OF SYNOVIAL JOINT ELEMENTS FORMATION IN THE
OFFSPRING DEVELOPED UNDER EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM AND EXPOSED TO
HYPODYNAMIA**

Rasulov Kh.A., Nuraliev A.A., Musayev M.X.

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

***Resume.** This study investigates the morphological features of synovial joint elements in the offspring developed under conditions of experimental hypothyroidism and exposed to hypodynamia. To perform a comparative scientific analysis, the morphological characteristics of joint capsules and their synovial structures in the offspring born to intact control rats were initially examined at all observation periods. The findings obtained from the control group served as baseline parameters for evaluating structural changes occurring under the combined influence of experimental hypothyroidism and hypodynamia.*

***Keywords.** joint capsule, fibrous layer, tendons, synovial membrane, experimental hypothyroidism, musculoskeletal system, morphology.*

**ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО ФОРМИРОВАНИЯ СИНОВИАЛЬНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ СУСТАВОВ У ПОТОМСТВА, РАЗВИВАВШЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ГИПОТИРЕОЗА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГИПОДИНАМИИ**

Расулов Х.А., Нуралиев А.А., Мусаев М.Х.

Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

***Резюме.** В данном исследовании изучены особенности морфологического формирования синовиальных элементов суставов у потомства, развивавшегося в условиях экспериментального гипотиреоза под воздействием гиподинамии. С целью проведения сравнительного морфологического анализа первоначально представлены результаты исследования суставных капсул и их синовиальных структур у потомства, полученного от интактных крыс контрольной группы, на всех сроках наблюдения.*

***Ключевые слова:** Суставная капсула, фиброзная оболочка, сухожилия, синовиальная оболочка, экспериментальный гипотиреоз, костно-суставная система, морфология.*

Долзарблиги. Дунёда эндокрин тизим патологиялари, хусусан қалқонсимон без гипофунксияси билан кечувчи гипотиреоз ҳолатлари организмнинг ўсиш, ривожланиш, тўқималар дифференциацияси ва регенерация жараёнларига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим тиббий-биологик муаммолардан бири ҳисобланади.

Синовиал тузилмаларнинг функционал анатомияси ва бойлам тузилмалари (аппарати) билан ўзаро боғлиқлиги тўғрисидаги билимлар жуда оз ва борлари ҳам бир-бирига қарама-қарши. Шу сабабли, йирик бўғимлар анатомик тузилмалар комплексининг кўрсатилган морфологик хусусиятларини аниқлаш, унинг энг кам барқарорлик жойларини, шикастланиш хавфининг ёшли даврларини, шикастланиш биомеханикасини аниқлаш муҳим муаммоли масалаларидан бири ҳисобланади.

Жаҳонда қалқонсимон безнинг ёшга ва жинсга оид функционал тузилишини ўрганиш бўйича қатор мақсадли илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Бу борада қалқонсимон без патологиясида гипотиреоз синдромининг ривожланишига олиб келадиган омилларни, айниқса ҳомиладорликдаги

гипотиреоз ҳолатини ўрганиш, гипотиреоз ҳолатида хомила тараққиётига салбий таъсирини, жумладан, таянч ҳаракат тизимида ҳам жиддий патологик ўзгаришлар ҳавфни олдини олиш, суяк-бойлам тизимининг шаклий ўзгаришлари ўсаётган организмнинг оғир, потенсиал ногиронликка олиб келувчи патологиясини аниқлаш, йирик бўғимларнинг морфофункционал хусусиятларини ўрганиш, ушбу соҳадаги шикастланишлар ва дегенератив-дистрофик ўзгаришларнинг олдини олиш ва даволашга қаратилган илмий тадқиқотлар алоҳида илмий ва амалий аҳамият касб этмоқда.

Тадқиқот мақсади. Экспериментал гипотиреоз ва гиподинамия шароитида ривожланган авлодда йирик бўғимлар синовиал тузилмаларининг морфологик ривожланиш динамикасини постнатал онтогенезнинг эрта босқичларида ўрганишдан иборат.

Материал ва усуллар. жинсий етук ёшдаги 40 та урғочи оқ каламушлар (30 тасида хомиладорлик аниқлангач гипотиреоз чақирилган, 10 тасида стресс омилини инобатга олиб физиологик эритма берилган) ва постнатал ривожланишнинг 60 кун давомида бир хил ратсион ва муҳитда сақланган 120 та (30 та назорат, 90 та экспериментал) каламуш болалари олинган. Тадқиқотда она каламушларга 2,5 мг/100г мерказолил препарати зонд орқали ошқозонга юборилиб гипотиреоз шароитида ривожланган авлодда туғилгандан кейинги даврда гиподинамия (15x15 см ўлчамли качакчаларга бўлинган қафасда сақлаш) чақирилганидан сўнг тизза бўғими ҳалтасини патоморфологик ўзгаришлар ва морфометрик кўрсаткичларини комплекс баҳолаш материаллари олинган.

Тадқиқотда бўғим синовиал тузилмаларининг морфологик ўсиш ва ривожланиш динамикасини постнатал онтогенез босқичларида баҳолашда макроскопик, гистологик, гистокимёвий, морфометрик ва статистик тадқиқот усулларидадан фойдаланилган.

Натижалар. Маълумки, синовиал парданинг зич шаклланган бириктирувчи тўқима ётган толали моддалари янгидан ҳосил бўлаётган ва шаклланган томирларга бой бўлади. Чуқурроқ қатламларида тарқоқ ҳолда жойлашган венулалар, артериялар ва нерв стволлари учрайди, кўпинча эса улар томир-нерв толаларига тўпланаётгани аниқланади.

Дастлабки кузатув даврида гуруҳлар аро қиёсланганда сезиларли морфологик тафовудлар кузатилмади. Ушбу даврдагиларнинг синовиал пардасининг микроскопик текширилганида бўғим бўшлиғи томонида кам сонли кенг калта ворсинкалар ажралиб туради ва улар салгина эгри-бугри ёки текис силлиқ сатҳга айланаётгани аниқланади. Баъзи жойларда қопловчи қатламни бевосита устида ҳар хил қалинликдаги, бироз базофил рангли массадан иборат қават жойлашади. Синовиал парданинг силлиқ ва илон изи қисмларида қопловчи қатлам анча зич жойлашган синовиотситлардан тузилган.

Кўпчилик ворсинкалар учун кўп сонли баъзи жойларда кўп қаторли ҳолатга айланган синовиотситлар ҳосил, уларнинг ўлчамлари ҳар хил, ядролари эса думалоқ, овалсимон, таёқчасимон, урчқусимон шаклдадир, улар орасида онда-сонда митоз шаклидагилар ҳам учрайди. Синовиал парданинг қопловчи қатлами ҳам тукли ҳам туксиз қисмларида бевосита толали қаватга айланади, улар нозик юмшоқ жойлашган коллаген толаларидан ташкил топган, уларга онда-сонда учрайдиган фибробластлар типидagi хужайралар ҳамроҳлик қилади.

Толали қатламнинг кўп қисмида томирлар ҳам учрайди, аммо баъзи жойларда узунчоқ томирлар тутами ҳам мавжуд бўлиб улар артериолалар, венулалар ва капиллярлардан ташкил топган. Томирлар тутамлари жойлашган жойларда, орасида ворсинкалар қаърида шаклланаётган ёғ тўқимаси – адиптозли, болишчалар аниқланади. Айрим жойларда синовиал парда бевосита пишиқ толали бириктирувчи тўқимага, яъни пайларга айланади, улар препаратларда бўйлама, кўндаланг, қийшиқ кесимларда ифодаланган. Пайлар бирламчи ва иккиламчи тутумлардан ташкил топган. Коллаген толалар оралиғида етарли даражада кўп ёш фибробластлар жойлашган. Иккиламчи тартибдаги коллаген толалар оралиғида эса юмшоқ, шаклланмаган бириктирувчи тўқиманинг ажратиб турувчи қатлами аниқланади, у эндотенонийдан иборат бўлиб, капиллярларга ва бириктирувчи тўқима хужайраларига бойдир. Баъзида кўриш майдончаларида кўп сонли артериолалар ва венулалар сақловчи пайлар перитениумлари ҳам учрайди.

14 кунлик ҳайвонларда синовиал парда асосан спесифик табақалашган текис ёки бироз илон изи бириктирувчи тўқималардан тузилган фақат юмшоқ толали бириктирувчи (ареолар тип) тўқима устида жойлашган соҳаларда парда унча чуқур бўлмаган, кўпинча кенг ворсинкалардан ташкил топган. Бу даврда ҳамма препаратларда субсиновиал тўқиманинг тузилишига қараб синовиал пардада уч хил хужайралар – ареоляр, адипозли ва фиброзли хужайралар учрайди. Синовиал парданинг адипоз типли қисми хийла йирик ғуддачалар ҳосил қилади. Синовиал пардада фиброз қисми соҳаси кам жойни эгаллайди. Синовиал парданинг қопловчи қатламини баъзи соҳаларида синовиотситлар онда-сонда учраса, бошқа жойларида улар кўп қаторли ҳолатга айланадилар. Синовиал парданинг энг сиртида ситоплазмаси унча кенг бўлмаган ва думалоқ, учбурчак ёки нотўғри жойлашадилар, улар

жуда куюк бўялади, ядрочалари ажралмаган, улар фаготситар синовиотситлар (А тип)га кирадилар. Улар орлағида ва қопловчи қатламнинг қаърида бироз чуқурроқда фибробластик (секретор) типдаги синовиотситлар жойлашадилар. Бу В хужайралар тухумсимон, бироз чўзиқ шаклда бўлиб, ядролари очик рангли нуклеоплазмалидир, 1-3 ядрочалари мавжуд, уларни ситоплазмаси сал-пал ажралиб туради. Капиллярлар ва майда томирлар юзаки жойлашган ва улар қопловчи қатламга ёпишиб турган жойларда фибробластик типдаги синовиотситлар томирлар адвентитситларга айланадилар. Қопловчи қаватнинг маълум қисмини ўзида А ва В хужайралар белгиларини мужассамлаштирилган оралик шаклдаги синовиотситлар - С хужайралар эгаллайдилар. Бу ёшда қопловчи қаватни бевосита остида толали бириктирувчи тўқима ичида шаклланган бўшлиғи ва яхши ифодаланган деворлари бўлган майда томирлар тез-тез учрай бошлайди. Шу билан бирга эндотелиотситлар тўплами киёфасидаги шакланувчи томирлар ҳам мавжуд.

Қопловчи қатламнинг адипоз қисмини ёғ тўқимасининг болишлари ҳосил қилади, улар чегараланган ҳолда ёки томир атрофидаги чуқур жойлашган ёғ тўқимаси билан бириккан ҳолда жойлашадилар. Синовиал пардадан кейин тигиз шаклланган толали бириктирувчи тўқима жойлашган, улар пайларни ҳосил қилади, унинг толалари параллел тутамлар шаклида бўлиб бир-бирига яқин ётмаган коллаген толалардан иборат.

Булар биринчи тартибли тутам ҳисобланади ва унча кенг бўлмаган коллаген толали тасма бўлиб, аниқ ифодаланувчи фибриллардан ташкил топган. Эндотенонийни хужайравий таркиби унча кўп бўлмаган фибробластлар гистиотситлар ва онда-сонда учрайдиган фибротситлардан иборат. Томир тутами майда артериолалар ва венулардан ташкил топган унинг атрофида эса бирозгина бириктирувчи тўқима хужайралари жойлашган. Орасида периваскуляр қисмда битта – яримта семиз хужайралар учрайди.

Иккинчи тартибли тутамларнинг коллаген толаларини ораликларини тўлдирувчи перитенонийнинг таркиби бой ва хилма-хилдир. Бу кенг бириктирувчи тўқимадан тузилган қатлам баъзи жойи юмшоқ толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан ҳосил бўлган. Ўртача калибрдаги артериялар ва веналар билан биргаликда лимфатик томирлар ҳам аниқланади, улар катта ўлчамлари ва кенг бўшлиқлари билан ажралиб турадилар. Перитенонийни хужайравий таркиби анча бой бўлиб, фибробластлардан, фибротситлардан, гистиотситлардан, макрофаглари битта-ярымта лимфотситлар ва семиз хужайралар билан аралашмасидан тузилган.

1-расм. Ареоляр типдаги синовиал парданинг ворсинкалари. Гематоксилин – еозин. ГЕ. К.400.

2-расм. Адипоз типдаги синовиал парданинг гуддачали, периваскуляр шиш. ГЕ., К.400

21 кунликдагиларнинг синовиал пардасини микроскопик текширилганида, уни ташкил қилувчи қатламлар бир хил ҳолда илон изи юзага ҳамда яхши ифодаланган қопловчи қаватга эгаллиги аниқланди. Синовиал парданинг бу энг устки қавати унча кенг бўлмаган тасма шаклида бўлиб, бироз синовиотситлардан ташкил топган. Қопловчи қатламининг устки қавати бўғим халтачасининг бўшлиғига қараган, баробар нисбатдаги фибробластик ва макрофагал типдаги синовиотситлардан ташкил топган. Табақаланиш даражасига қараб фибробластик типдаги синовиотситлар ичида икки типдаги хужайралар аниқ ажралиб турадилар; булар кам ихтисослашган ва дифференциацияланган фибробластлардир. Кам ихтисослашган фибробластлар ўзларининг анча думалоқ ядролари ва 1-2 майда ядрочалари билан ажралиб турадилар. Баъзида кўриш майдонида митотик бўлинишнинг

телофаза боскичидаги алоҳида хужайралар ҳам учрайди. Табақалашган (етук) фибробластик синовиотситлар бироқ чўзилган ядролари билан фарқ қиладилар, уларнинг нухмоплазмаси хроматинининг миқдори кўплиги ва донлари катталиги ҳисобига тўқ рангга бўялади. Қопловчи қатлам ичида орасида синовиотситлар сони кўпаяди ва улар кўпинча капиллярлар атрофида тўпланадилар. Бошқа ҳолларда синовиал пардада баргсимон ёки бармоқсимон ворсинкалар ҳосил бўладиган жойларда қопловчи қатламнинг орасида ҳар хил шаклдаги ва катталиқдаги синовиотситлар аниқланади.

3-расм. Фиброз типли синовиал парда, толали-эластик қатламида томирлар кўриниб турибди. Г.Е., К.400

4-расм. Ворсинкаларнинг чўккиларида кам ихтисослашган фибролитик синовиотситларнинг тўпланиши. Г.Е. К.400.

Улар А.В.С. типдаги хужайралардан иборат бўлиб, кўпинча перикапилляр соҳаларда 2 ёки 3 қатор бўлиб жойлашадилар. Кўпинча қопловчи қатлам синовиотситлари билан синовиал парданинг юзаки коллаген-эластик қаватини периваскуляр бириктирувчи хужайралари ўртасида йўлак шаклидаги хужайравий алоқалар манзараси кузатилади. Уларда майда ва ўрта калибрдаги хийла кўп сонли артериялар ва веналар ошкор қилинади, бу томирлар юмшоқ жойлашган коллаген толалар орасида томирлар тутамини ҳосил қиладилар.

Ушбу гуруҳнинг препаратларида синовиал парданинг ареоляр типни энг кўп учрайди, улар юмшоқ шаклланмаган бириктирувчи тўқиманинг устида жойлашадилар. Бу даврда синовиал пардасида коллаген толаларини энг ихчам жойлашганлигига қарамасдан толалар оралиғи ҳали ҳам етарли даражада кенг ва бириктирувчи тўқиманинг асосий моддаси билан тўлган. Хужайра элементлари асосан камроқ миқдордаги гистиотситлар, макрофаглар, фибробластлардан ва онда-сонда учрайдиган фибротситлардан ташкил топган. Синовиал парда ости соҳасидаги бириктирувчи тўқимада кўпинча шаклланмаган бириктирувчи тўқима учрайди. Синовиал парда деярли билинмасдан пайларнинг перетонийсига айланади. Перетонийнинг хужайралараро моддаси эркин ва онда-сонда жойлашган толалари билан кўп сонли қон ва лимфатик томирлари билан кам сонли хужайравий элементлари билан ажралиб туради. Пайнинг иккинчи тартибли тутамлари асосий модданинг кенг қаватларида эркин жойлашади, қатор ҳолларда биринчи тартибли пай тутамлари оралиғида у қатламдаги бўшлиқлар ҳосил бўлади.

Эндотеноний таркибида юмшоқ шаклланмаган толали бириктирувчи тўқима мавжуд, улар майда ва ўрта калибрдаги кўп сонли артерияларни ва веналарни ўраб туради, бундан ташқари унинг таркиби йирик ва унча шаклланмаган ёғ хужайралардан тузилган ёғ тўқимаси ҳам бор. Биринчи тартибли тутамларни ажратиб турувчи пайлар хужайралари ўртача миқдорда учрайдилар ва кўпинча фибробластлар билан фибротситлар оралиғини эгаллайдилар. Биринчи тартибли тутамларни ҳосил қилувчи коллаген толаларида илон изилик ва бўйлама фибрилляр чизиклик аниқ ошкор қилинади.

1 ойлик кузатув даври препаратларида синовиал пардаси ареоляр, адипоз ва озроқ фиброз типлардан иборат. Баъзи жойларда бир типни иккинчисига айланаётган, юқоридаги типларни ўз таркибида аралаш ҳолда сақловчи шакллари ҳам аниқланади. Субсиновиал тўқимани (юмшоқ шаклланмаган, ёғли ёки шаклланган толали) қандай бўлишига қарамай синовиал парданинг юзаси текис илон изи, бурмали бўлади ёки ҳар хил баландликдаги ва йўғонликдаги ворсинкаларни ҳосил қилади. Олдиги ёшдагилардан фарқли ўлароқ қопловчи қатламнинг энг юқори чегараларида асосан

бир-бирига яқин жойлашган, кўпроқ секретор типга кирувчи синовиал хужайраларнинг силлик қаторлари аниқланади. Улар орасида бироз камроқ миқдорда макрофагал типдаги синовиотситлар мавжуд. Кўпинча оралиқ шаклдаги хужайралар ҳам учрайди. Етук табақалашган фибробластлар ораларида уларнинг думалоқ ёки овал ядроли, яхши ифодаланган кўпроқ базофил эндоплазмали кам ихтисослашган шакллари ҳам аниқланади. Бундай хужайралар ворсинкаларнинг чўққиларида энг кўп тўпланадилар.

Синовиал парданинг қопловчи қаватини баъзи жойлари 1-2 қатламли синовиотситлардан иборат бўлса, бошқа жойларида хужайралар қаторлаб жойлашган. Қопловчи қатламда капиллярлар сонини кўпайиши улар атрофида синовиал хужайраларнинг йиғилишига имконият яратади. Синовиал парданинг юзаки ва чуқур қаватларида ҳар хил калибрдаги томирлар кўпроқ учрай бошлайди. Шу билан бирга кўриш майдончасида ҳали ҳам шаклланаётган томирлар учраб туради, улар диркиллаган эндотелиотситларнинг тўплами шаклида кўринади. Хужайравий элементлар (гистотситлар, фибробластлар, макрофаглар кам сонли фибротситлар ва лимфотситлар) асосан периваскуляр соҳаларда тўпланадилар. Улар толали тузулмалар ораларида анча кам учрайдилар, толалар эса асосий мода ичида юмшоққина жойлашадилар. Адипоз типдаги синовиал пардани ёғли қаватларида етарлича шаклланган, етук ёғ хужайралари кузатилмайди, уларни озиклантирувчи кам сонли томирлар эса нозик, юмшоқ шаклланмаган тузилишли бириктирувчи тўқима билан ўралган. Синовиал парданинг ареолар типини субсиновиал тўқимасида майда ва ўрта калибрдаги кўп сонли томирлар аниқланади, коллаген толалари эса болаларни олдинги ёшлари билан таққослаганда анчагина қалинлашадилар. Синовиал парда баъзи жойларда бевосита пайларга ёпишади, бу ҳолда перитонийнинг оралиқ қатлами деярли бўлмайди (расм 21). Субсиновиал тўқиманинг тузилиши ва қалинлигига қарамай у иккинчи тартибли пай тутамларини ажратиб турувчи толали бириктирувчи тўқимага ўтади, бу эндотеноний бўлиб, томирларга бойдир. Асосий моддани кенг қатламларга ажратиб турувчи пайлар тутамлари хужайраларининг кўплиги билан ажралиб туради, улар кўндаланг кесмаларда қанотсимон шаклга эгадир. Коллаген толаларининг биринчи тартибли тутамлари ораларида асосий модданинг қатламлари кам учрайди.

5-расм. Бўғим ҳалтаси синовиал тузилмалари. Ярим юққа кесим. Гематоксилин – эозин. ГЕ. К.400.

6-расм. Синовиал парданинг юзасининг силликланиши, фиброз қават оралиғи шишган. ГЕ., К.400

Муҳокама. Синовиал пардасини коллаген-эластик қатламининг толали тузулмаси ҳар хил қалинликка ва зичликка эгадир. Синовиал парданинг бўғим бўшлиғига қараган текис, силлик юзали жойларидаги қаватлари коллаген толалари зич жойлашгани тасвирланади ва бўёқларни жиддатли қабул қилади. Илон изи ва ворсинкали қисмларида синовиал пардани қатламлари ҳеч нарсага таянмай жойлашган толалардан иборат, улар оралиғида асосий модданинг рангсиз зоналари кўринади. Бу ёшларда синовиал парданинг толали қаватларида ва субсиновиал тўқимада қон томирлар топографияси бир маромда эмас. Синовиал парданинг ички қатламини толали тузулмалари ораларида кўпинча анча узун майда ва ўрта калибрдаги қатор-қатор томирлар ошкор қилинади, уларнинг бўшлиғи аниқ ифодаланган, ҳамда қон билан тўладир (расм 25). Гиперхром ядроли эндотелиал хужайраларнинг ядролари овал ёки чўзинчоқ шаклда бўлиб, бу хужайралар перитиситлар ва кам сонли бириктирувчи тўқима хужайралари билан ўралган. Бўлар оралиғида шаклланаётган томирлар ҳам талайгина, улар эндотелиотситларни зич тўпланиши, перитиситлар билан арофини

саватга ўхшаб тўқимиши билан ажралиб турадилар. Ворсинкали соҳаларда томирлар ниҳоятда юзаки, деярли қопловчи қатлам остида жойлашадилар. Силлиқ соҳаларда томирлар синовиал парданинг чуқурроқ толали эластик қатламларида аниқланадилар. Субсиновиал бириктирувчи тўқимада ўрта калибрдаги артериялар ва веналардан таркиб топган томирлар тутамлари коллаген толалар билан ўралган, томирларни ўрта пардасида силлиқ толали мушак ҳужайралари яхши ифодаланган. Улардан бироз ўзоқроқда яккам-дуккам мушакли типдаги йирик артериялар жойлашадилар, бу томирларнинг ўрта мушакли қавати жуда қалиндир. Адвентитсиал пардани коллаген толалари муфтасимон ўраб туради. Бундан олдинги ривожланиш босқичлари билан солиштирилганида бу томирларнинг каваклари кенгайган, деворлари анча юққалашганлиги эътиборни тортади. Тутамлардаги томирлар типларини нисбати ҳар хил, баъзида улар фақат микроциркулятор ўзан тизимидан (артериола, венула ва капиллярлар) иборатдир. Кўпчилик тутамлар таркибига майда калибрдаги артериялар, веналар ҳамда лимфатик томирлар кирадилар. Яккам-дуккам ҳолдаги томир юза томонидан зирҳ шаклида коллаген толалари билан ўраб олинган, тутам ҳосил қилувчи томирлар эса юмшоқ толали шаклланмаган бириктирувчи тўқима ва ёғ клетчаткаси қатламида эркин жойлашадилар.

Хулоса. Экспериментал гипотиреоз шароитида туғилиб, гиподинамия моделида ривожланган авлод тизза бўғими синовиал парда тўқимаси дифференциаллашуви издан чиқиб, бўғим халтасининг синовиал пардаси сўрғичларида қон томирлар тўлақонлиги, лимфотситлар колонизатсияси ва семиз ҳужайралар реакцияси кузатилган бўлса, фиброз қаватида коллаген толалар ИИИ-тип коллаген тузилишида бетартиблик ва тарқоқлик аниқланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Адамова, Я. Г. Морфологические особенности различной патологии щитовидной железы у населения, проживающего в техногенно-загрязненном регионе / Я. Г. Адамова, А. Н. Чумаченко // *Арх. патологии.* – 2007. – № 2. – С. 24-27.
2. Балаболкин, М. И. Диагностика и лечение гипотиреоза в работе практического врача / М. И. Балаболкин, М. Э. Тельнова, К. В. Антонова // *Эндокринология.* – 2008. – № 15. – С. 988-993.
3. Заболевание щитовидной железы в регионе легкого йодного дефицита / И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко, В. В. Фадеев, Т. Б. Моргунова // *Врач.* – 2008. – № 10. – С. 51-57.
4. Portyannikova OO, Tsvinger SM, Govorin AV, Romanova EN. Analysis of the prevalence and risk factors of osteoarthritis in a population. *Modern Rheumatology Journal.* 2019; 13(2):105–111.
5. Prevention and control of dental caries and periodontal diseases at individual and population level: consensus report of group 3 of joint EFP/ORCA workshop on the boundaries between caries and periodontal diseases/ S. Jepsen, J. Blanco, W. Buchalla [et al.] // *J Clin Periodontol.* –2017. – Vol. 44, Suppl № 18. – P. 85-93
6. Duntas L.H. Thyroid disease and lipid metabolism. *Vascular Health and Risk Management.* 2002;1(2):113–120.
7. Biondi B., Cooper D.S. The clinical significance of subclinical thyroid dysfunction. *Endocrine Reviews.* 2008;29(1):76–131.
8. Расулов Х.А., Исаева Н.З., Эшонқулова Б.Д., Иброхимова Л.И. Морфологические изменения в параартикулярных тканях у детей при врожденном вывихе бедра на фоне гипотиреоза //«Назарий ва клиник тиббиёт журнали». Ташкент, 2018. -№2. –С.124-125.
9. Расулов Х.А. Состояние морфологии и метаболизма апофизарно-сухожильного комплекса у крыс при экспериментальном гипотиреозе //«Педиатрия». Тошкент. 2018. -№4. –С. 263-266.
10. Расулов Х.А., Махмадалиев Х.Ж. Темирова Н.Т. Мағрибов Ш.Ф. Экспериментал гипотериозда каламушлар оёқ пайларининг морфологик тавсифи //«Тиббиётда янги кун». Тошкент. 2018. -№ 3 (23). 225-228 бетлар.
11. Расулов Кх. А., Нуралиев А.А., Эшонқулова Б. Д. Гипотиреоз синдромида гиподинамиянинг бўғимларга ва синовиал Пардаларга таъсири ва синовиал қаватларнинг морфологик Хусусиятлари “Тиббиётда янги кун” 12 (86) 2025 780-783 бетлар
12. Расулов Х.А. Нуралиев А.А. Влияние гиподинамии на суставы и синовиальные оболочки при синдроме гипотиреоза и морфологические особенности синовиальных слоёв *International journal of formal education* Volume: 4 Issue: 12 | Dec–2025 383-386 бетлар

Иқтибос учун: Расулов Х.А., Нуралиев А.А., Мусаев М.Х. Экспериментал гипотиреоз шароитидаги ривожланган авлодда гиподинамия таъсирида бўғим синовиал элементларининг морфологик шаклланиш хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 6(26). – Б. 1117–1122. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20922657>